

TA'LIM JARAYONI BOSHQARUVINI BAHOLASHNING NAZARIY
ASOSLARI

Ubbiev Alisher Taiirovich

Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10030473>

Annotatsiya. Ta'lim tizimida ta'lim va kadrlar tayyorlash sifatini oshirish uchun ta'lim muassasalarida samarali boshqaruv faoliyatini tashkil etish dolzarb vazifa hisoblanadi. Samarali boshqaruvni tashkil etishda qanday omillarga ko'proq e'tibor qaratish masalalari ushbu sohada izlanishlar olib borgan tadqiqotchilarning nazariy qarashlarida yoritilgan. Shu bois, ushbu tezisda ta'limda boshqaruv faoliyati samaradorligi bilan bog'liq nazariy qarashlar tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim muassasasi, boshqaruv jarayoni, samaradorlik, model.

THEORETICAL PRINCIPLES OF EVALUATION OF EDUCATIONAL
PROCESS MANAGEMENT

Abstract. In order to improve the quality of education and personnel training in the educational system, it is an urgent task to organize effective management activities in educational institutions. The issues of what factors to pay more attention to in the organization of effective management are covered in the theoretical views of researchers who have conducted research in this field. Therefore, this thesis analyzes theoretical views related to the effectiveness of management activities in education.

Key words: educational institution, management process, efficiency, model.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНИВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ

Аннотация. В целях повышения качества образования и подготовки кадров в системе образования актуальной задачей является организация эффективной управленческой деятельности в образовательных учреждениях. Вопросы о том, каким факторам следует уделять больше внимания при организации эффективного управления, освещены в теоретических воззрениях исследователей, проводивших исследования в этой области. Поэтому в данной диссертации анализируются теоретические взгляды, связанные с эффективностью управленческой деятельности в образовании.

Ключевые слова: образовательное учреждение, процесс управления, эффективность, модель.

KIRISH

Samaradorlik tushunchasi boshqaruvga doir fanlarda ko'plab bahs va munozaralarga sabab bo'lib keladi. Sababi, turli sohalarda samaradorlik sohaning xususiy ko'rsatkichlaridan kelib chiqib aniqlanadi. Ammo ta'lim ijtimoiy sohaga tegishli tizim bo'lganligi tufayli natijalarni aniq ko'rsatkichlar bilan baholashga turlicha yondashiladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'lim jarayoni boshqaruv faoliyati samaradorligini baholash bo'yicha nazariy qarashlar Mumbai Universiteti professori S.Xedekar, rossiyalik tadqiqotchilar O.Xomeriki, V.S.Lazarev, V.I.Zvereva, P.I.Tretyakov, A.S.Krasikov, Vengriya Fanlar Akademiyasi doktori G.Kertesi, Washington Universiteti ilmiy xodimlari Bredley S.Portin, S.Feldmen va S. Klappllar asarlarida yoritilgan.

Turli tadqiqotchilar ta'lim muassasasining boshqaruv jarayonini turlicha izohlashadi. Masalan, C.Xedekar ta'lim muassasasida boshqaruv jarayoni – bu ta'lim maqsadlariga erishish maqsadida inson va moddiy resurslardan foydalangan holda ta'lim muassasasi faoliyatini rejalashtirish, tashkil etish, boshqarish va nazorat etish jarayonidir, deb ta'kidlagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Umumiy boshqaruvda bo'lganidek, ta'lim muassasalari rahbarlari ham o'z faoliyatlari davomida quyidagi yettita boshqaruv siklidan foydalanadilar: maqsadni belgilash, ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash, boshqaruv qarorlarini qabul qilish, rejalashtirish, tashkillashtirish, nazorat qilish va tahlil qilish.

Ta'lim muassasasining rahbari o'ziga yuklatilgan vazifalarni bajarish jarayonida quyidagi uch turdagi ob'ektlarga bevosita ta'sir ko'rsatadi: ta'lim jarayoni ishtirokchilari (o'rinbosarlar, o'qituvchilar, o'quvchilar, texnik xodimlar, ota-onalar, xomiylar va h.k.), jarayonlar (ta'limiy, tarbiyaviy), moddiy-texnik vositalar.

Ta'kidlanganidek, samaradorlik tushunchasi boshqaruvga doir fanlarda ko'plab bahs va munozaralarga sabab bo'lib keladi. Sababi turli sohalarda samaradorlik sohaning xususiy ko'rsatkichlaridan kelib chiqib aniqlanadi. Ammo ta'lim tizimi ijtimoiy sohaga tegishli tizim bo'lganligi sabab barcha natijalarni aniq ko'rsatkichlar bilan baholash imkoniyati mavjud emas. Ko'p tadqiqotchilar samaradorlik tushunchasini ta'riflashda «unumdorlik» tushunchasiga murojaat qilishadi.

Bu borada o'zbekistonlik tadqiqotchilardan Sh.Qurbonov va E.Seytxalilovlar quyidagi fikrlarni bildirib o'tishgan: «Unumdorlik – bu qandaydir vaqt ichida olingan natijalarning foydaliligi va u bilan bog'liq xarajatlar o'rtasidagi nisbatni ko'rsatuvchi faoliyat xususiyati

demakdir». Shuningdek, ushbu tadqiqotchilarning fikricha, bir ta'lim muassasasining boshqa ta'lim muassasasiga nisbatan yuqoriroq natijalari ushbu ta'lim muassasasida har doim ham boshqaruv sifati yuqoriroq bo'lishidan dalolat bermaydi. Masalan, ta'lim muassasasi boy moddiy bazaga ega bo'lsa, moliyalashtirishning qo'shimcha manbalari hisobiga o'qituvchilarga boshqa ta'lim muassasasidagiga nisbatan yuqoriroq ish haqi to'lay olsa, bu ta'lim muassasasi bu barcha ne'matlardan mahrum bo'lgan oddiy ta'lim muassasasiga nisbatan ta'lim sifatining yuqoriroq bo'lishini ta'minlashi mumkin. Lekin masala har bir ta'lim muassasasi o'zida mavjud imkoniyatlardan nechog'liq foydalanayotganligidan iborat.

Yuqoridagi kabi qarashlarni rossiyalik tadqiqotchi V.S.Lazarev tadqiqotlarida ham kuzatish mumkin. Uning fikricha, boshqaruv samaradorligi erishilgan va imkoniyati mavjud bo'lgan unumdorlik o'rtasidagi munosabatlarni aks ettiradi. Unumdorlik ma'lum bir vaqt davomidagi natijalar va ular bilan bog'liq xarajatlar o'rtasidagi ijobiy munosabatni ko'rsatadi.

Ta'lim muassasalari boshqaruv faoliyati samaradorligini baholash bo'yicha turli xil qarashlar va turli xil metodikalar mavjud. Ya'ni, ta'lim muassasalari boshqaruv faoliyati samaradorligini turli ko'rsatkichlar orqali baholashi mumkin. Bir tomondan, ta'lim muassasalari boshqaruv faoliyati samaradorligini baholash faqat boshqaruvga doir ko'rsatkichlar bilan amalga oshirilishi mumkin, ya'ni, rejalashtirish, tashkillashtirish, nazorat, tartibga solish, boshqaruv apparati ta'minoti uchun nisbatan kam xarajat qilish va hokazo. Ikkinchi tomondan, boshqaruv samaradorligi ta'lim muassasasidagi pedagogik jarayonlarning o'zgarish dinamikasi, resurslarning natijaviyligi, o'tkazilayotgan islohotlarning har bir shaxs uchun ta'sir darajasiga bog'liq.

XULOSA VA MUNOZARA

Umuman, muassasaning boshqaruvi samaradorligini baholashda qo'llaniladigan ko'rsatkichlar quyidagi o'zaro bog'langan uchta guruhga bo'linishi mumkin.

1- Muassasaning faoliyat natijalari va boshqaruv sarf-xarajatlari orqali ifodalanadigan boshqaruv tizimi samaradorligini xarakterlovchi ko'rsatkichlar guruhi. Ta'lim muassasalari misolida bunda bitiruvchilar sonining (mahsulot hajmining) ortishi, ilmiy tadqiqotlar, turli grantlar, xo'jalik shartnomalarining bajarilishidan olinayotgan mablag'lar, loyihalarga kapital qo'yilmalar hajmi, professor-o'qituvchilar va bitiruvchilarning kasbiy bilim, ko'nikma va malakalari kabi ko'rsatkichlar samaradorligini ko'rib chiqish mumkin.

2- Boshqaruv jarayonining mazmuni va uni tashkil qilish, jumladan, boshqaruv mehnatining bevosita natijalari va sarf-xarajatlarini ifodalaydigan ko'rsatkichlar guruhi. Ta'lim muassasasi boshqaruv xarajatlari sifatida boshqaruv apparatini saqlab turishga ketadigan joriy xarajatlar, o'quv va texnik vositalarni ishlatish, o'quv va texnik binolarni saqlash, boshqaruv xodimlarini

tayyorlash va qayta tayyorlash, boshqaruv tizimini takomillashtirish, boshqaruv jarayonini avtomatlashtirish uchun sotib olinadigan hisoblash texnikasi va boshqa vositalar hamda ularni o'rnatish xarajatlari hisobga olinadi.

3- Muassasaning tashkiliy tuzilmasi, uning texnik-tashkiliy darajasining maqsadga muvofiqligini tavsiflovchi ko'rsatkichlar guruhi. Bu guruhga o'quv muassasasida bo'lim va bo'linmalar kabi tashkiliy birliklar, markazlar, kafedralarning maqsadga muvofiq tashkil etilganligi, kafedralarning fakultetlarga asosli ravishda birlashtirilganligi, boshqaruv funksiyalarining markazlashganlik darajasi, prorektorlarga tashkiliy tuzilma bo'yicha umumiy rahbarlikning to'g'ri yuklatilganligi, boshqarishning kabul qilingan me'yorlari, lavozim yo'riqnomalari, huquq va javobgarlikning muvozanatlashuvi kabilar kiritilishi mumkin.

REFERENCES

1. Xomeriki O.N. Maktab rivojlanishi innovatsion jarayon sifatida. – M., 2014 yil.
2. Lazarev V.S. Maktab innovatsion faoliyatini baholashga me'yoriy yondashuv. // "Pedagogika", 2013 yil, 3-son. –b. 17–26.
3. Qurbonov Sh., Seytxalilov E. Ta'lim tizimini boshqarish. – T.: «Turon-Iqbol», 2016. –101-b.
4. Zvereva V.I. Maktab rahbarining tashkiliy-pedagogik faoliyati. – M.: "Yangi maktab", 2017. –b. 28-29.
5. Tretyakov P.I. Umumta'lim maktabini boshqarish tizimini shakllantirish va rivojlantirish. Diss. dok. ped. Sci. – M., 2017 yil.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH